

РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Пантин Роман Владимирович

к.пед.н. (PhD), доцент ТГЭУ, г.Ташкент

ab2773800@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.10139445>

Аннотация. Автор анализирует влияние цифровизации и технологий на образование в Узбекистане. Освещены аспекты инфраструктуры, обучения педагогов, индивидуализации обучения и кибербезопасности. Подчеркивается значение мониторинга, анализа мирового опыта и установления международных партнерств требующих внедрения технологий, что открывает новые перспективы для качественного образования в Узбекистане.

Ключевые слова: цифровизация, образование, технологии, педагог-экономист, качество

Annotatsiya. Muallif O'zbekistonda raqamliyoziq va texnologiyalarining ta'limga o'rni va ta'siri aniqlovchi tahlilni amalga oshiradi. Infrastrukturaning, o'qituvchilar tayyorlashining, ta'limni shaxsiylashtirishning va kiber-xavfsizlikning taraqqiyot yo'li belgilanadi. Monitoring, jahon tajribasini tahlil qilish va texnologiyalarni qo'llash uchun xalqaro hamkorlikni o'rnatishning ahamiyati belgilanadi, bu O'zbekistonda sifatli ta'lim uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

Kalit so'zlar: raqamliyoziq, ta'lim, texnologiyalar, pedagog-iqtisodchilar, sifat.

Abstract. The author analyzes the impact of digitization and technologies on education in Uzbekistan. The aspects of infrastructure, teacher training, personalized learning, and cybersecurity are highlighted. The importance of monitoring, analyzing global experience, and establishing international partnerships that require technology integration is emphasized, opening up new prospects for quality education in Uzbekistan.

Keywords: digitization, education, technologies, pedagogue-economist, quality.

Введение. Необходимость переосмысления подходов к образованию продиктовано динамичными изменениями в современном информационном обществе. Важной составляющей этого процесса является цифровизация и интеграция передовых технологий в учебный процесс. В данной статье осуществлен анализ и оценка роли цифровизации и технологий в улучшении качества образования в Республике Узбекистан.

С целью цифровизации образования, оптимизации и улучшения качества обучения в Республике Узбекистан осуществляется внедрение информационно-коммуникационных технологий систему науки и образования [3]. Стоит отметить что зарубежный опыт проведенных исследований [4] акцентирует внимание на том, что эффективное использование технологий способствует индивидуализации обучения, что, в свою очередь, может привести к повышению мотивации учащихся и улучшению результатов обучения.

Одним из условий успешности процесса цифровизации является подготовка квалифицированных педагогов, способных внедрять технологии в учебный процесс [2], что подразумевает проработку вопросов кибербезопасности и этических аспектов при работе с технологиями в образовании [6].

Международное сотрудничество и анализ опыта внедрения цифровизации в образование [1] позволяют выявить эффективные методики, приспособить их к местным

особенностям и потребностям, предоставляя новые перспективы для обогащения педагогической практики и повышения качества образования в Узбекистане [8].

В настоящее время в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030 и мерах по её эффективной реализации» №УП-6079 от 06.10.2020 г. активная разработка университетами страны стратегии интеграции информационных технологий в образовательный процесс, подчеркивает важность цифровой организации учебного процесса и развития цифровых навыков как у студентов, так и у преподавателей [7]. Внедрение передовых технологий, оказывает существенное воздействие на содержание высшего образования и предоставляет преподавателям новые перспективы для совершенствования образовательного процесса, при этом цифровая грамотность предполагает умение применять доступные технологии с целью достижения конкретных образовательных результатов.

Программа развития цифровой экономики Республики Узбекистан акцентирует внимание на подготовке кадров для системы образования как одном из важнейших аспектов и предполагает такие ключевые направления в области человеческих ресурсов и образования как развитие персональной компетенции в сфере технологий; формирование образовательных систем для специалистов с глубокими знаниями в данных областях; подготовка высококвалифицированных кадров в высшем образовании; создание современной научно-практической литературы для изучения цифровой экономики; установление механизмов функционирования рынка труда и разработка национальных экосистем в разнообразных секторах экономики с использованием электронных платформ.

Методология и объект исследования. Применение смешанного методологического подхода, включающего качественные и количественные методы исследования, позволяют осуществить глубокий анализ влияния цифровизации и технологий на качество образования в Республике Узбекистан. Качественные методы позволяют изучить конкретные аспекты влияния цифровизации на образовательный процесс, например, при проведении интервью с педагогами, можно выявить их видение эффективности интеграции технологий в учебный процесс, а также выявить возможные трудности, с которыми они сталкиваются при внедрении новых подходов. При этом количественные методы предоставляют возможность получить статистические данные о влиянии цифровизации на успеваемость учащихся, а также о изменении их мотивации и интереса к обучению, к примеру, анализ результатов стандартизированных тестов до и после внедрения технологий может дать представление о динамике изменений.

С учетом вышесказанного, в качестве возможных допустимых рекомендаций, может послужить применение методов включающих проведение фокус-групп с педагогами, в ходе которых обсуждаются их опыт и взгляды на эффективность использования технологий в обучении, проведение анализа учебных программ, разработанных с учетом интеграции цифровых технологий, статистических данные содержащие анализ о динамике успеваемости учащихся до и после внедрения цифровых технологий, а также опросы учащихся с использованием шкал для оценки их мотивации и интереса к учебному процессу.

Неотъемлемой частью успешной цифровизации образования является наличие соответствующей инфраструктуры. Современное развитие сетевой и компьютерной инфраструктуры в учебных заведениях позволяет обеспечить стабильный доступ к широкому спектру технологий для учащихся и педагогов, однако для этого необходимо

провести анализ наличия высокоскоростного интернета и наличия компьютерных классов с современным оборудованием, что даст представление о готовности учебных заведений к интеграции технологий.

Анализ программ обучения для педагогов позволит определить уровень подготовки сотрудников, так как одним из критических факторов успешной интеграции цифровых технологий в образовательный процесс является подготовка квалифицированных педагогов, что включает в себя не только техническую подготовку, но и развитие компетенций [11] по эффективному использованию технологий в обучении и адаптации их к индивидуальным потребностям учащихся. Существующие современные тенденции подтверждают тот факт, что цифровые технологии предоставляют уникальную возможность адаптировать учебный материал к индивидуальным темпам и способам усвоения знаний каждым учеником, позволяя более эффективно учитывать потребности различных групп учащихся, включая тех, у которых есть особые образовательные потребности.

Результаты исследования и обсуждение. Данное исследование подтверждает тот факт, что наличие современной инфраструктуры играет ключевую роль в успешной цифровизации образования. В учебных заведениях, оснащенных современным компьютерным и сетевым оборудованием, а также высокоскоростным интернетом, наблюдается более эффективное использование технологий в учебном процессе [3]. Также отмечено, что учреждения, в которых имеется доступ к качественным программам повышения квалификации в области цифровизации, достигают более высоких результатов процесса интеграции технологий в учебный процесс. Это подтверждает исследование [2], которое показывает, что педагоги, прошедшие подготовку к работе с технологиями, чувствуют себя более уверенно в интеграции ИКТ в образовательный процесс. Возможность повышения эффективности индивидуализированного обучения учащихся достигается посредством выбора темпа, метода обучения, а также доступности к дополнительным образовательным ресурсам, что содействует развитию их учебных способностей в соответствии с индивидуальными потребностями [10]. В этой связи возрастает необходимость акцентирования внимания на вопросах кибербезопасности и этического поведения в цифровом образовательном пространстве. Принятие мер по защите данных и обучение учащихся основам кибербезопасности играют одну из ключевых ролей в обеспечении безопасности в сети [9]. Мониторинг и оценка результатов обучения позволяют выявить успешные практики и внести коррективы в случае необходимости путем внедрения цифровых технологий, а оценка изменений в успеваемости, мотивации и интереса к учебе, после внедрения технологий, может служить индикатором эффективности данных изменений.

Важным аспектом успешной цифровизации образования является роль педагога-экономиста. Этот специалист должен быть способен оценивать не только образовательные, но и экономические эффекты внедрения технологий в образовательный процесс посредством систематического анализа затрат на приобретение и поддержку технологической инфраструктуры, а также оценки экономического эффекта от улучшения качества обучения [5]. Его задачей является оптимизация расходов и максимизация образовательных результатов при внедрении цифровых технологий.

Заключение. Цифровизация образования в Республике Узбекистан представляет собой сложный и многогранный процесс, направленный на повышение качества обучения

в современном информационном обществе. Исследование приводит к выводу, что успешность интеграции технологий требует комплексного подхода, включающего в себя развитие инфраструктуры, подготовку квалифицированных педагогов, индивидуализированное обучение, обеспечение кибербезопасности и этических аспектов, а также систему мониторинга и оценки результатов, при этом существует потребность в деятельности педагога-экономиста, способствующего оптимальному использованию ресурсов и максимизации образовательных результатов. Специалисты, занимающиеся цифровыми инновациями, должны обладать не только компетентностью, но и профессиональной подготовкой. Педагоги, прошедшие специальную подготовку в области интеграции технологий, более уверенно и эффективно применяют их в образовательной практике, а индивидуализированное обучение с применением цифровых технологий предоставляет уникальные возможности адаптации учебного процесса к индивидуальным потребностям каждого учащегося, что является прямым отражением реализации программы цифровой экономики в Республике Узбекистан.

REFERENCES

1. Cuban, L., Kirkpatrick, H., & Peck, C. (2001). High access and low use of technologies in high school classrooms: Explaining an apparent paradox. *American Educational Research Journal*, 38(4), 813-834.
2. Ertmer, P. A., Ottenbreit-Leftwich, A. T., Sadik, O., Sendurur, E., & Sendurur, P. (2012). Teacher beliefs and technology integration practices: A critical relationship. *Computers & Education*, 59(2), 423-435.
3. Johnson, L., Adams Becker, S., Estrada, V., & Freeman, A. (2015). *NMC Horizon Report: 2015 K-12 Edition*. Austin, Texas: The New Media Consortium.
4. Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., & Baki, M. (2013). The Effectiveness of Online and Blended Learning: A Meta-Analysis of the Empirical Literature. *Teachers College Record*, 115(3), 1-47.
5. Picciano, A. G., & Seaman, J. (2009). K-12 online learning: A survey of U.S. school district administrators. *Journal of Applied Instructional Design*, 1(2), 10-24.
6. Selwyn, N. (2016). *Education and technology: key issues and debates*. London: Bloomsbury Publishing.
7. Указ Президента Республики Узбекистан “Об утверждении стратегии “Цифровой Узбекистан-2030 и мерах по её эффективной реализации” №УП-6079 от 06.10.2020 г. URL: <https://lex.uz/docs/5031048>
8. Voogt, J., & Knezek, G. (2008). *International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education*. Springer Science & Business Media.
9. Зуфарова Анна Сергеевна (2022). ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ. *Современное педагогическое образование*, (5), 90-92.
10. Луо Мэнью Энни, Бутенко Владислав, & Полуниин Константин (2015). НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБРАЗОВАНИЕ: РАСКРЫВАЯ ПОТЕНЦИАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. *Образовательная политика*, (2 (68)), 72-110.
11. Пантин Роман Владимирович (2023). ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА-ЭКОНОМИСТА. *Science and innovation*, 2 (Special Issue 10), 597-601. doi: 10.5281/zenodo.10041037